

«Bei uns im westlichen Sizilien ist die Polizei die legale und die Mafia die reale Macht. Unsere Gegend ist arm. Darum lässt sich die Mafia nicht ausrotten. Und weil die Mafia da ist, lässt sich die Armut nicht ausrotten.» So sagte mir einmal ein höherer Beamter in Palermo. Dann fuhr er fort: «Die Mafia tötet tausend Personen im Jahr; aber fünf von sieben Prozessen gegen die Mafiosi sind unnütz, weil alle Angeklagten mangels Beweise freigesprochen werden müssen. Selbst die ehrbarsten Zeugen sind im Milieu des Schweigens verhaftet. Wer plaudert, wird umgelegt. Maul halten – Mafia, so lautet die Devise. Jedermann leidet an Gedächtnisschwund.»

Polizisten und Richter schneiden Gesichter

Der Polizeikommissar der Kleinstadt Alcamo verzog sein Gesicht zu einer Grimasse, als ich ihn darauf hinwies, dass man eigentlich weitherum keine Carabinieri sehe, welche die Mafia wirksam bekämpfen und die Bevölkerung vor deren Umtrieben schützen könnten. Dann platzte er los: «Was sollen wir tun, wenn ein Teil der Bevölkerung unter der gleichen Decke steckt wie die Mafiosi und der andere Teil behauptet, wir selber seien von der Mafia bereits angefressen? In früheren Zeiten versetzte man Polizisten strafweise nach Sizilien. Das hat unserm Ruf geschadet, denn gerade solche Elemente konspirierten dann mit den Übeltätern. Heute kommt dies nur noch ausnahmsweise vor. Mafiosi gibt es zuweilen auch unter den Geistlichen, doch niemand verdächtigt deswegen die Kirche. Um endlich Ordnung zu schaffen, sollte man eher das Gerichtswesen ausbauen.»

Ein Pretore – so nennt man die Amtsrichter in den grösseren Ortschaften – verzog säuerlich seine Miene, als ich ihn auf diesen wunden Punkt hinwies. «Wer hat denn Lust, hier Pretore zu werden?» seufzte er. «Die Hälfte dieser Ämter bleiben vakant. Das Leben hier unten ist für uns verdriesslich, wenn nicht unerträglich.» Und dann erzählte er mir die folgende Geschichte.

Da trat ein junger Pretore voll guten Willens sein Amt in einer Kleinstadt an. Alles ging gut, bis eines Nachts die Carabinieri einem Viehdieb auf die Spur kamen und den Sünder dem Pretore vorführten. Bevor die Untersuchung abgeschlossen war, flüsterte eine politische Prominenz dem Magistraten zu, er möge es als Nichtsizilianer unterlassen, sich in fremde Angelegenheiten einzumischen. Der Richter verurteilte den Viehdieb dennoch. In der Nacht darauf drangen etwa zehn bewaffnete Männer in die Wohnung des Polizei-Unteroffiziers ein, der die Verhaftung vorgenommen. Sie töteten ihn und seinen 13jährigen Sohn. Hierauf begrüßten die Leute den Pretore zuweilen mit den ominösen Worten: «Ich wünsche Ihnen ein langes Leben.» Das kann gut oder schlecht gemeint sein. In der Mafia-Sprache jedenfalls heisst es: «Achtung.» Der Pretore sah ein, dass er seinen Kopf riskierte und gab den Abschied. Das mag nicht heroisch sein, aber besonders jüngere Pretori, die Frau und Kinder haben, wollen ihr Glück, ihre Zukunft und vor allem ihre Familie nicht der Mafia opfern. Beim chronischen Mangel an Polizisten ist auch nicht daran zu denken, sie Tag und Nacht durch ein Schutzkorps vor einem Mordanschlag zu bewahren – ganz abgesehen davon, dass auch das nicht gerade ein idyllisches Dasein wäre.

Man hört nun allerdings häufig, dass in jüngster Zeit die Mordfälle in den Mafia-Gebieten stark zurückgegangen seien und ebenso die Zahl der gegen Mafiosi geführten Prozesse. Das ist aber – so paradox es klingt – nicht unbedingt nur ein gutes Zeichen. Wo nämlich die Mafia fest verwurzelt ist, hat sie es weniger nötig, sich mit Verbrechen durchzusetzen. Solche Gebiete gehören zu den friedlichsten im Westen Siziliens. Zudem haben sich die rauen «Sitten» gemildert. Man hat inzwischen raffiniertere Methoden aus der amerikanischen Unterwelt übernommen, um einen Gegner unschädlich zu machen. Für den «Notfall» ist man immer noch gewappnet. Dann aber ersetzt jetzt zeitgemäss die Maschinenpistole den Revolver aus der romantischen Zeit.

Keine Sekte, aber eine Krankheit

Mit mehr Polizisten und Richtern allein wäre übrigens der Mafia nicht beizukommen, denn sie ist eine parasitäre Krankheit einer Gesellschaft, die in längst veralteten feudalarrechtlichen Strukturen steckengeblieben ist. Mafia ist also nicht etwa eine Geheimgesellschaft, die wie der Ku-Klux-Klan gewissen «Idealen» huldigt. Sie ist keine Sekte und, ursprünglich wenigstens, auch nicht eine «Gang» nach amerikanischem Muster. Sie kennt keine Dachorganisation, sondern zerfällt in verschiedene Clans, die sich entweder nichts angehen oder sogar miteinander verfeindet sind.

MAFIA

Das Misstrauen, ein Wesenszug mancher Sizilianer, verstärkt sich durch den Verdacht, der Gegenüberstehende könnte ein Mitglied der Mafia-Bande sein.

Einsame Hügellandschaft bei Palermo. Die Polizei setzt Spezialisten zur Abklärung von Mafia-Verbrechen ein.

Friedliche Ristorante-Gäste oder Bandenmitglieder? Keiner weiss genau, was er vom andern zu halten hat.

Wer Erde und Wasser besitzt, ist der Mafia in irgendeiner Form verpflichtet. Mafia bedeutet soviel wie eine Konspiration reaktionärer Latifundien-Besitzer, die sich mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln gegen jede Änderung der Verhältnisse zur Wehr setzen.

Professor Vittorio Frosini, Dozent für Philosophie an der Universität Catania, sagte mir einmal, dass das Wort Mafia vermutlich vom arabischen Stamm der ma afir abgeleitet sei. Es findet sich erstmals in einem Brief des Schotten Patrik Brydone aus dem Jahre 1770. Wenn man bedenkt, dass Sizilien seit altersher Beziehungen zu Arabien pflegte, so klingt dies glaubhaft. Noch heute stösst man im Nahen Osten zuweilen auf obskure Zustände, die stark an die Mafia erinnern.

Hierarchischer Aufbau

Der sizilianische Feudalherr wohnt in Rom und setzt auf seinem Besitz einen Verwalter ein, den sogenannten Gabelotto. Dieser ist also der eigentliche Herr. Er ist bemüht, möglichst viel Geld in die eigene Tasche fliessen zu lassen. Daher teilt er den Besitz in Parzellen auf, die er an Pächter weitergibt. Die Pächter wiederum müssen einen so hohen Zins bezahlen, dass sie sich bei der Ernte durch niedrige Tageslöhne für die Landarbeiter schadlos halten. Der Gabelotto schützt sich gegen allfällige Auflehnungen oder Anschläge durch seine Privatpolizei, die aus den Campieri besteht.

Am liebsten hätte der Gabelotto mit Politik nichts zu tun. Doch da gibt es Gewerkschaften, die höhere Löhne für die Landarbeiter fordern, und Regierungsbeamte, welche die Modernisierung der Landwirtschaft von Gesetzes wegen vorantreiben wollen. Um diese unliebsamen Einmischungen zu unterbinden, muss also der Gabelotto Verbindungen mit den Politikern aufnehmen. Das erweist sich vor Wahlen als recht leicht. Die wenigsten Kandidaten verfügen über genug Geldreserven, um eine zügige Kampagne durchführen zu können. Sie nehmen darum gerne die Hilfe solcher «Mäzene» an. Der Gabelotto ist allerdings wählerisch. Aussichtslose Kandidaten kann er nicht brauchen. Sie müssen ihm zudem knetbar und doch volkstümlich erscheinen. Ob sie reaktionäre oder revolutionäre Reden halten werden, ist ihm hingegen gleichgültig. Dank der Mittel, die der Gabaletto einsetzt, werden in der Regel auch seine Kumpane gewählt. Sie bleiben späterhin seine Gefangenen. Wird nämlich ein solcher politischer Potentat plötzlich widerborstig, weil er dank seines Erfolges nicht mehr auf den Gabelotto angewiesen ist, so spürt er bald die Krallen der Mafia. Die folgende Begebenheit ereignete sich einmal in Corbone, südlich von Palermo. Ein rebellischer Bonze begab sich hier wie gewohnt ins Wirtshaus, um seine Popularität zu pflegen. Da setzte sich einer zu ihm und raunte ihm zu: «Ich habe ein dickes Geschäft.» Das aber heisst, aus der

Mafia-Sprache übersetzt: «Nimm dich in acht, du kleiner Wicht.» Weil das nichts nützte, erschien am folgenden Tag ein anderer und prostete ihm mit dem Glas in der linken Hand zu. Das heisst: «Ich warne dich.» Und ein weiteres Mal setzte sich ein Neuling zu ihm, der die Flasche weit weg stellte. Das heisst: «Wenn du nicht parierst, so kann etwas passieren.» Als letzte Warnung trottelte ein gutmütig aussehender Mann herein, der seinem Hund die Ohren streichelte. Das heisst: «Deine Tage sind gezählt.» Der Partebonze entschloss sich im letzten Augenblick doch noch, vor der Mafia bedingungslos zu kapitulieren.

Wer sind die Mörder?

Der Gabelotto raucht friedlich seine Zigarre. Über dem Bauch trägt er eine goldene Uhrenkette. Er ist grossmütig und artig. Persönlich tut er niemandem etwas zuleide. Dazu hat er seine «Exekutive». Sie besteht aus Landarbeitern, die der zusätzliche Verdienst lockt. Sie haben keinen Grundbesitz und gehören darum nie zum engeren Kreis des Gabelotto und der Campieri. Ihre Arbeit besorgen sie indessen mit äusserster Brutalität. Da aber die moderne Mafia, wie gesagt, das Morden möglichst sein lässt, werden nun diese Exekutanten zu Spionen umgeschult und auch mit andern, neuartigen Aufträgen ausgestattet. Um einen Feind kaputt zu machen, so sagte einmal ein Mafioso, muss man ihn lebendig begraben, denn das ist besser als töten. Der Feind und dessen Freunde werden also bespitzelt und dann systematisch in Verruf gebracht. Mit Vorliebe dichtet man ihm Geisteskrankheiten an, denn ein Besessener gilt in so rückständigen Gebieten immer noch als Verbündeter des Teufels. So gelingt es in den meisten Fällen, den Mann «lebendig zu begraben». Nur in jenen Ausnahmefällen, in denen diese Methode versagt, muss er mit dem Leben bezahlen.

Die Zukunft hat schon begonnen

1950 wurde vom italienischen Parlament das Gesetz über die Landreform angenommen. Trotz allen Machenschaften der Mafia schreitet nun auch in Sizilien das Werk der Aufteilung des Grossgrundbesitzes fort. Das hat neuerdings zur Folge, dass sich die Mafiosi mehr und mehr Palermo zuwenden und dort ein Gangstertum im amerikanischen Stil aufziehen. Der italo-amerikanische Schriftsteller Nicholas Pileggi wurde dadurch zu der folgenden ironischen Zukunftsprognose angeregt: «Die Mafia besorgt alles, was sonst niemand besorgen kann: bereitwillige Party-Girls, gerissene und zu allem bereite Strafverteidiger, Fachleute für betrügerische Buchhaltung, Genehmigung für Alkoholauschank, Gewerkschaftsgründungen, Rauschgift und Kredite für den kleinen Mann. Schliesslich finanziert sie das risikoreiche Nachtclubgeschäft. Die Mafia ist gut für mich, für dich und für uns alle.»

Walter Staehelin

Per Benito Mussolini...

In beiden Weltkriegen entpuppten sich die Italiener für ihre Verbündeten als Ballast und nicht als Hilfe. Das hinderte sie nicht daran, nachträglich ihre Niederlagen in Siege umzuwandeln und entsprechende Denkmäler für die Ewigkeit aufzustellen. Bismarck wusste dies bereits am Berliner Kongress von 1878, wo er sich darüber wunderte, dass die Italiener immer dann dreiste territoriale Forderungen anmelden, wenn sie auf dem Schlachtfeld geschlagen worden sind.

Mussolini übertraf indessen alle Vorahnungen. Er stellte, wo er konnte, Triumphbögen auf, als hätte er selber

Der Steinkoloss des Anstosses in Bozen.

Aufnahmen Herbert Maeder

einst das Imperium romanum gegründet. Zu den schwulstigen Schöpfungen in seinem Stil zählt auch das Siegesdenkmal in Bozen mit den protzigen Faschistenbeilen. Die ruhmreiche Vergangenheit bleibt demnach unbewältigt: Angeblich waren es die Italiener ganz allein, die vor 50 Jahren das mächtige Habsburger Reich zertrümmert hatten, was erst den gewaltsamen Anschluss Südtirols an das «Mutterland» mit seiner «natürlichen Grenze» ermöglichte. Das war der Sieg von Vittorio Veneto. Die deutschsprechenden Südtiroler sollen für alle Zeiten vor Augen haben, dass sie die Besiegten sind und dennoch die Befreiung vom bitteren Barbarenlos der italienischen Zivilisation zu verdanken haben.

Nun hat der Bozener Gemeinderat undankbarerweise beschlossen, sämtliche faschistischen Zeichen und Symbole in der Stadt zu entfernen. Alsbald fühlte sich der Abgeordnete Alpino als Sprachrohr der zugewanderten italienischen Nationalisten bemüsst, beim Innenminister in Rom seine Befürchtungen über die geplante «Auslöschung der Zeichen und Symbole des Vaterlandes» anzumelden. Alsgleich erhielt er denn auch von der Linksregierung die Antwort, dass solche Beschlüsse nicht im Kompetenzbereich von Bozen liegen. «Bravissimo», schrieb Mastromattei, der ehemalige faschistische Präfekt von Bozen, der als Pionier der Italianisierung Südtirols und als Gessler der Deutschsprachigen unvergesslich bleibt. Ihm schloss sich auch Renato Cajoli an, der immerhin die jungen Duce-Verehrer hinter sich weiss.

Somit wissen wir es: In ganz Italien ist der Faschismus im Zeichen der Apertura a sinistra mit Stumpf und Stil vernichtet worden. Einzig im Südtirol aber, wo die Deutschsprachigen ihre Heimat haben, hat der gleiche Faschismus seine zivilisatorische Mission noch nicht erfüllt. Dort soll man, wie in den guten alten Tagen, auch weiterhin noch singen: «Per Benito Mussolini, eja eja la la la.»

W. S.